

IMPLICAREA BIBLIOTECILOR PUBLICE TERITORIALE DIN RAIONUL DROCHIA ÎN REALIZAREA OBIECTIVELOR DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Lidia GONTEA,
Biblioteca Publică Raională
„Iulian Filip”, Drochia

Rezumat: *Articolul reflectă activitatea bibliotecilor publice teritoriale din raionul Drochia privind realizarea Agendei ONU 2030, care cuprinde 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD). Implementarea ODD 2030, adaptate la specificul comunităților, este o prioritate profesională pentru biblioteci. Activitățile realizate de rețeaua bibliotecilor publice teritoriale din raionul Drochia sunt în conformitate cu recomandările IFLA. Bibliotecile susțin comunitățile prin serviciile și activitățile necesare lor, contribuind la o mai bună integrare și interacțiune cu întreaga comunitate.*

Cuvinte-cheie: *ODD 2030, servicii de bibliotecă, SMB.*

Abstract: *The article reflects the work of the Drochia Territorial Public Libraries on the implementation of the UN 2030 Agenda, which includes 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Supporting libraries for the implementation of SDG 2030, tailored to the specifics of communities, is a professional priority until 2030. The activities carried out by the Drochia network of territorial public libraries are by following under the IFLA recommendations. Libraries support communities through the services and activities they need, contributing to better integration and interaction with the whole community.*

Keywords: *ODD 2030, library services, SMB (Modern library services).*

De-a lungul timpului, bibliotecile au fost considerate memorii ale umanității, având menirea să asigure accesul la informație, lectură, documentare și studiu tuturor membrilor comunității, să călăuzească potențialii beneficiari în imensul ocean de informații, evenimente, fapte, să ofere servicii diversificate și calitative tuturor beneficiarilor săi, pentru îmbunătățirea vieții fiecărui membru comunitar în parte și a societății în ansamblu.

Agendă ONU 2030 pentru dezvoltare durabilă, lansată în septembrie 2015, este un program de acțiune globală în domeniul dezvoltării, care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: economică, socială și de mediu. Cele 17 obiective Obiective de Dezvoltare Du-

rabilă (ODD) stimulează acțiunile pe plan mondial ale tuturor țărilor să se angajeze în mod activ în a face lumea noastră mai bună pentru oameni și pentru planetă.

IFLA a depus eforturi uriașe pentru a introduce accesul la informație în Agenda 2030, dorind să se asigure că fiecare persoană are posibilitate să obțină informație pentru promovarea societăți democratice și a dezvoltării sustenabile.

Personalul bibliotecilor publice teritoriale din raionul Drochia s-a angajat în realizarea acestor obiective prin prestarea diverselor servicii și organizarea activităților culturale, în corespundere cu necesitățile populației din localitățile servite. Implicarea utilizatorilor în activitatea bibliotecii și impactul pozitiv al acestor

activități asupra persoanelor deservite este foarte importantă.

Bibliotecile publice teritoriale (BPT) din raionul Drochia în anul 2021 au prestat 131 de servicii de dezvoltare a competențelor, care cuprind majoritatea ODD, la care au participat 16539 de beneficiari, dintre care copii până la 16 ani – 11180. În anul 2022 bibliotecile oferă 134 de servicii moderne de bibliotecă.

În sprijinul ODD 1. FĂRĂ SĂRĂCIE, bibliotecile publice din raionul Drochia oferă 12 servicii de dezvoltare a competențelor, contribuind la reducerea vulnerabilității acelor care sunt sub pragul sărăciei, prin asigurarea echitabilă a accesului la servicii, resurse și tehnologii. Bibliotecile pun la dispoziția utilizatorilor 131 de calculatoare. Toți utilizatorii au acces gratuit la internet. Utilizatorii bibliotecilor profită de oportunitatea de a fi instruiți în utilizarea serviciilor e-guvernare, a sistemului plăților electronice M-Pay, achitarea impozitului pe venit, utilizarea computerelor din biblioteci pentru a face cumpărături online. Astfel câte 5 utilizatori din satele Ochiul Alb și Nicoreni achită lunar facturile utilizând calculatoarele de la bibliotecă, iar 7 fac cumpărături online, reducând considerabil orele de ședere la ghișee în aceste scopuri; 12 utilizatori ai bibliotecii Cotova au completat declarația financiară la bibliotecă.

A fost organizată activitatea online „Servicii electronice pe înțelesul tuturor”; „Democrația participativă” la Fântânița; au fost făcute instruirii: „Crearea unui cont pe site-ul de șah” la Sofia, Mândăc; „Crearea unui email în Google” la Dominteni, Maramonovca, „Crearea conturilor în Internet Banking” la Nicoreni, Ochiul Alb, Sofia, Fântânița.

ODD 2. ZERO FOAME. Bibliotecile oferă acces la cercetare și date despre culturi, piață, informații și practici agricole, care susțin împreună o agricultură viabilă și dezvoltată. Prin servicii și activități bibliotecile promovează cunoștințe despre păstrarea ecosistemelor, adaptarea la schimbările de climă, îmbunătățirea calității și protecției sociale. Bibliotecile îi ajută pe fermieri, agricultori să redacteze proiecte.

BPT Drochia prestează cinci servicii de dezvoltare a competențelor în susținerea ODD 2.

Bibliotecile au realizat și alte activități: matineu: „Vitamine multe, multe/Ar putea să ne ajute” la Mândăc; oră de informare: „Vitaminele și rolul lor în organism” la Dominteni, Pelinia; „Curiozități despre fructe și legume” la Ochiul Alb, Fântânița; convorbire: „Importanța vitaminelor pentru sănătate” la Nicoreni; expoziții: „Fructele și legumele – izvor de sănătate” la Cotova, Mândăc, Hăsnășenii Mari, „Trăiește sănătos – mănâncă inteligent” la Șuri etc.

12 utilizatori ai BP Ochiul Alb, beneficiari ai serviciului „În ajutorul agricultorului”, au deprins tehnica curățirii corecte a pomilor de prun și nuc, iar 4 utilizatori au obținut cunoștințe în prelucrarea și semănarea grâului. La BP Mândăc 3 utilizatori au obținut cunoștințe pentru cultivarea coacăzului, obținând o roadă bogată. Surplusul a fost vândut la piață, obținând un venit suplimentar în familie.

ODD 3. SĂNĂTATE ȘI STARE DE BINE. Bibliotecile asigură și promovează informații despre sănătate, desfășoară campanii de informare anti-consum droguri, anti-fumat, anti-alcool, oferă posibilități individului și colectivităților de a-și crește controlul asupra determinantilor sănătății pentru a-și îmbunătăți starea de sănătate.

Bibliotecile publice, prin cele 18 servicii despre sănătate, dar și alte activități, oferă informații despre asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă.

Sfaturile și recomandările medicilor de familie, asistenților medicali au fost binevenite pentru beneficiari pentru a cunoaște mai bine pericolul bolilor și metodele de prevenire și protecție. Bibliotecile publice au ca parteneri 24 Centre de Sănătate și AO „CASMED”, sunt implicate în proiectul „Rețeaua Națională a seniorilor activi din Moldova”.

15 Beneficiari BP din Fântânița, Ochiul Alb, s. Drochia, Pelinia, Nicoreni, măsurându-și regulat glicemia, au reușit cu diverse remedii naturiste să o micșoreze. Un beneficiar al BP din s. Drochia a renunțat la fumat, după ce a fost informat

despre consecințele nefaste. O mămică din Mândâc și-a lecut alergia copilului, de care suferea de mult timp, cu ajutorul plantelor medicinale. 3 utilizatori din Cotova și 5 beneficiari din Pelinia, alimentându-se corect, au pierdut în greutate.

ODD 4. EDUCAȚIE DE CALITATE. Bibliotecile sprijină programele de alfabetizare, propun un loc sigur pentru învățare și oferă cercetătorilor acces la materiale de cercetare. Bibliotecile se implică în educația pentru dezvoltare durabilă, susțin învățarea de-a lungul întregii vieți.

În bibliotecile publice din rețeaua teritorială Drochia sunt prestate 45 de servicii cu miză educațională, având ca obiective: punerea la dispoziția copiilor, educatorilor, profesorilor a programelor educaționale, facilitarea pregătirii temelor pentru acasă; garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți; atragerea tinerilor pentru a lectura cât mai mult la bibliotecă.

Un număr impresionant de utilizatori-copii și-au îmbunătățit reușita școlară. Participând la SMB au obținut abilități și și-au perfecționat competențele de lectură, au învățat lucruri utile pentru a se purta frumos în societate.

Bibliotecile publice organizează și participă la activitățile culturale locale, dar și naționale. Utilizatorii au fost premianți la diverse concursuri raionale („Filipiada”, „La Izvoarele Înțelepciunii”, „Pentru Țară, pentru Neam” etc.) și republicane: Programul Național Lectura Central, Parlamentul Copiilor, concursul republican la jocul de dame ș.a.

Copiii vin la bibliotecă cu părinții și împrumută cărți care se lecturează de întreaga familie. Serviciul „Ora poveștilor” are un impact major și benefic asupra educației copiilor. Educația prin povești este unul dintre cele mai eficiente moduri de a le stimula creativitatea copiilor și a-i ajuta să crească armonios.

Tematica serviciilor oferite este foarte diversă: „Acorduri muzicale” la BP Cotova; „Academia micelor vedete” la Filiala copii BPR „Iulian Filip” Drochia; „Tineri mlădițe” la Filiala pentru copii Pelinia; „Povești colorate” la BP s. Drochia; „Ludo-

teca cu povești” la BP Ochiul Alb; „Temă pentru acasă la bibliotecă” la 18 biblioteci; „Dacă vrei să fii dotat, învață limba altui stat” la BP Sofia; „Șah pe table și online” la Mândâc; cluburi de lectură „BOOK-uria lecturii” la BPR „Iulian Filip” și „Curioșii” la Filiala pentru copii Pelinia; „Ora poveștilor” (cu denumiri atractive) la 16 biblioteci.

Bibliotecile sunt implicate în multe proiecte culturale naționale și internaționale: „Insula de poveste” – Măcăreuca, Șuri; „Ora să STIM” – Filiala copii BPR, Hăsnășenii Mari, Cotova, Fântânița; „Punguța cu două cărți” – Ochiul Alb, Hăsnășenii Mari, Șalvirii Noi, Măcăreuca; „Descoperă povestea prin teatru la bibliotecă” – Cotova; „Maratonul poveștilor” la Filiala pentru copii BPR „Iulian Filip” Drochia.

Principalii parteneri sunt gimnaziile și liceele teoretice din comunitățile deservite – 32; grădinițele din localitate – 27; casele de cultură – 26 și alții – 10.

ODD 5. EGALITATE DE GEN. Prin activitățile sale, bibliotecile promovează egalitatea de gen; se implică în educația non-violență, contribuie la dezvoltarea liderismului printre femei și fete, la formarea la femei și fete a abilităților de utilizare a TIC.

Bibliotecile publice sunt implicate în multe proiecte cu referință la egalitatea de gen: „Moldova împotriva tuturor formelor de discriminare” – BPR „Iulian Filip” Drochia, Nicoreni, Ochiul Alb, s. Drochia, Chetrosu, Șuri, Hăsnășenii Mari; „Educația de gen în Biblioteca Publică Pelinia”, „Oportunități și perspective pentru tineri și femei”, „Femei cu idei”, „Women Entrepreneurs for Women Empowerment” și „Women Digital” – Pelinia.

Pot fi menționate și alte activități în sprijinul implementării ODD 5: Conferința online „Femeia – parte integrantă a societății: drepturi, importanță și valori” – BPR „Iulian Filip”; Concursul online de creație proprie „Azi plânge în surdină, iar mâine fi-i regină!” – BPR, Nicoreni, Ochiul Alb, s. Drochia, Chetrosu, Șuri, Hăsnășenii Mari; Concursul pentru cel mai relevant produs media – BPR, Nicoreni, Ochiul Alb, s. Drochia, Chetrosu, Șuri, Hăsnășenii Mari; Teatrul Forum „Dreptatea e la fundul mării” –

BPR; Ora de informare: „SPOP! Violența” – Nicoreni; Masă rotundă: „Situția socială politică a femeii în Republica Moldova” și „Egalitate de gen” – Pelinia; Serată literară „Femeia – începutul tuturor începuturilor” – Zgurița.

În cadrul proiectului „Moldova împotriva tuturor formelor de discriminare” a fost editată cartea „Femei de succes pe meleaguri drochiene”, incluzând 20 de protagoniste.

ODD 6. APĂ CURATĂ ȘI IGIENĂ. Pentru susținerea acestui obiectiv, bibliotecile participă la proiecte care contribuie la o cultură sanitară mai bună a populației din localitate: „ECOmunitatea mea”; „Apă curată – oameni sănătoși” – BP s. Drochia; „Creșterea gradului de conștientizare și implicare a cetățenilor cu privire la ameliorarea situației ecologice a de înaltă valoare” – BP Cotova.

Toate bibliotecile publice organizează activități pentru promovarea Deceniului internațional de acțiune „Apa pentru dezvoltare durabilă” (2018-2028), realizându-se ore ecologice, reviste bibliografice și expoziții de carte: „Apa – izvorul vieții” la Fântânița, „Apa – miracolul vieții” în s. Drochia; „Apa – izvorul veșnic al vieții” la Hăsnășenii Mari; „Multe fire de argint leagă cerul de pământ”, „Ziua Mondială a Apelor” la Dominteni, Sofia, Cotova; „Apa izvorul vieții” la Nicoreni. Relieffăm în acest context o activitate de angajare, cu implicarea întregii comunități, în parteneriat cu Consiliul Raional Drochia și APL Cotova, „Festivalul Izvorului” la Cotova. Festivalul a fost organizat în cadrul proiectului „Creșterea gradului de conștientizare și implicare a cetățenilor cu privire la ameliorarea situației ecologice a monumentului hidrologic de înaltă valoare în s. Cotova, s. Măcăreuca, s. Zgurița din r. Drochia, Regiunea Nord”, implementat de AO Alianța Fermierilor din raionul Drochia, proiect finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), BP Cotova fiind printre participanții activi ai proiectului. Partenerii proiectului pentru Regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.

ODD 7. ENERGIE ACCESABILĂ ȘI CURATĂ. Bibliotecile publice oferă acces la informația despre sursele alternative, ecologice de energie; se implică în educația în vederea utilizării eficiente a energiei prin organizarea activităților pentru utilizatori: discuții, expoziții ș.a., pentru a atenționa utilizatorii despre importanța acestui obiectiv, care influențează și alte obiective, mai ales ODD 6 (apa și condițiile sanitare), ODD 8 (creșterea economică incluzivă și durabilă), ODD 9 (industrie, inovație și infrastructură) și ODD 12 (economia verde). De asemenea, acesta are o influență directă asupra ODD 13 (adaptarea la schimbările climatice).

Astfel, bibliotecile au organizat și au planificat activități ce ar contribui la cunoașterea mai bună a acestui obiectiv: discuții, informații, expoziții: „Ce este energia din surse regenerabile” la Sofia; „Panourile solare – sursă de energie curată” la BPR „Iulian Filip”; „Valorificarea energiei biomasei” la Mândâc; „Ce este energia regenerabilă” la Ochiul Alb; „Energia din biomasă – beneficii pentru toți” în s. Drochia; „Energia verde – energie pentru viitor” la Șuri; „Surse de energie regenerabilă și protecția mediului” la Fântânița ș.a.

ODD 8. MUNCĂ DECENTĂ ȘI CREȘTERE ECONOMICĂ. În sprijinul acestui obiectiv, bibliotecile asigură accesul la informația despre dezvoltarea tehnologică și inovații; formarea abilităților necesare atât utilizatorilor, cât și altor membri ai comunității pentru a găsi, aplica și pentru a avea succes la locuri de muncă mai bune; contribuie la dezvoltarea creativității, în special la utilizatorii copii; promovează legislația muncii; se străduie să promoveze alfabetizarea financiară. Cinci biblioteci din raion oferă astfel de servicii: Clubul „Diversitate” – BPR „Iulian Filip” Drochia; „Învățați să faceți minuni/ Учитель творить чудеса” – Pervomaiscoe; „Imaginația și fantezia sufletului” – Zgurița; „Picii pricepuți” – Șuri.

Bibliotecile organizează astfel de activități de informare pentru ca persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să nu cadă în capcane, care le-ar impune muncă forțată, să fie traficați: „Riscurile traficului

de ființe umane și de muncă forțată” – BPR „Iulian Filip”; „Munca decentă – nucleul dezvoltării sociale, economice și de mediu” – Cotova; „Munca decentă pentru tineri” – Ochiul Alb. BPR „Iulian Filip” Drochia în parteneriat cu OFM Drochia organizează instruire pentru șomerii din teritoriu, creându-le abilități de a-și găsi un loc de muncă și de a scrie un CV.

ODD 9. INDUSTRIE; INOVAȚIE ȘI INFRASTRUCTURĂ. Pentru susținerea acestui obiectiv funcționează 24 de servicii. *FabLab* Drochia, unul dintre primele lansate în țară, promovează utilizarea tehnologiilor pentru învățare și dezvoltare, inspiră în special copiii, tinerii să învețe bazele programării și demonstrează că programarea este accesibilă oricărei persoane. Prin activitățile realizate de *FabLab* Drochia și Clubul „Robo Dropia” s-a relevat modul în care tehnologiile pot să ajute la rezolvarea problemelor și să îmbunătățească viața oamenilor și a comunităților, în special a tinerilor.

Clubul de Robotică „Robo Dropia” își aduce contribuția calitativă în informarea și accesul la tehnologiile din dotarea bibliotecii pentru stimularea inventivității, creativității și colaborării pe baze de proiecte a tinerilor interesați. Instruirile realizate au scopul de a stimula aplicarea practică a cunoștințelor teoretice științifice acumulate în școala generală și liceu, în cadrul conceptului educativ STEAM; de a-i familiariza pe tineri cu domeniul tehnic și informarea despre tehnologiile noi de automatizare, robotică și aplicabilitatea acestora pe scară largă în economie.

ODD 10. INEGALITĂȚI REDUSE. În realizarea acestui obiectiv activează 12 servicii, printre care: „Senior SCOOOL” – Nicoreni; „Vârsta de Aur+informare, comunicare, divertisment”; clubul „Pasiune” – BPR „Iulian Filip”; „Biblioteca vine la tine cu prietenii” – Hăsnășenii Mari, Moara de Piatră, Filiala pentru copii BPR „Iulian Filip”; „Clubul Seneoritelor” – Pelinia, „Fitnes în aer liber” – Mândâc. Obiectivele acestor servicii sunt: integrarea în societate a persoanelor cu posibilități limitate; oferirea unor categorii speciale de utilizatori a posibilităților de a comunica cu membrii

comunității, de a se afirma ca personalitate în cadrul societății; respectarea drepturilor personale la instruire, informare, comunicare.

Pentru utilizatorii de vârstă a treia, bibliotecile asigură un mediu armonios de socializare, relaxare și evitarea singurătății persoanelor vârstnice în timpul liber. La fel, bibliotecile oferă servicii pentru persoanele de etnie romă: serviciul „Temă pentru acasă” oferit de BP Gribova; întâlnirea cu reprezentanții comunității romă prilejuită de Ziua Internațională de comemorare a Holocaustului Romilor cu genericul „Ținem minte istoria pentru a asigura un viitor mai bun”.

Menționăm corelarea ODD 5 și ODD 10, activitățile în sprijinul acestora completându-se reciproc.

ODD 11. ORAȘE ȘI COMUNITĂȚI DURABILE. Bibliotecile susțin eforturile de a proteja și a salva patrimoniul cultural și natural; participă și mobilizează comunitățile pentru elaborarea planurilor de dezvoltare durabilă a localității etc. În toate localitățile din teritoriu, bibliotecarii sunt implicați în scrierea și aplicarea proiectelor pentru comunitate: „Comunitatea Mea” – BPR „Iulian Filip”, Pelinia, Hasnașenii Mari; „Mă implic” – Ochiul Alb; „Parcul Absolventului” și „Iluminarea Parcului Absolventului” – Mândâc; „Comunitatea comună Cotova” – Cotova; „Pune umărul” – Pelinia. Parteneri: Agenția de dezvoltare comunitară – Cotova; AO „Ilenuța” – Cotova; Centrul Comunitar multifuncțional „Încredere”; AO „Băștinașii din Pelinia”; Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), AO Pro Cooperare Regională, Asociația GAL Calea Dropiei USAID ș.a.

În multe localități bibliotecile asigură accesul la orice informație ce ține de activitatea guvernării locale. Cetățenii au posibilitatea de a-și exprima sugestiile și propunerile cu privire la serviciile publice oferite de APL, de a aprecia serviciile implementate cu participarea bibliotecii. Sunt elocvente în această ordine de idei următoarele activități: discuția „Schimbarea în comunitate începe de la tine” și „Întâlnirea cu antreprenorii”, care au povestit despre experiența proprie în inițierea unei afaceri,

la BPR „Iulian Filip”; masă rotundă „Antreprenoriatul social – dezvoltare locală și implicare civică” la Pelinia.

Referindu-ne la ODD-urile: CONSUM ȘI PRODUCȚIE RESPONSABILE, ACȚIUNE ASUPRA CLIMEI, VIAȚA SUB APĂ, VIAȚA PE PĂMÂNT și bazându-ne pe existența unor tangențe, menționăm următoarele: în susținerea acestor obiective în bibliotecile publice teritoriale din raionul Drochia sunt implementate 11 servicii, printre care: „Creația în mâinile tale” – Șuri; „Gândește global, acționează local” – Fântânița; „ENTER pe ecologie” – Popeștii de Sus; „Plai natal” – Filiala pentru copii BPR „Iulian Filip” Drochia; „De vorbă cu agricultorul” – Gribova; „Agricultura pentru toți” – s. Drochia, Mândâc ș.a., în cadrul cărora s-au organizat mesele rotunde „Salutare, Terra!” la Fântânița; „Ecologia – soră cu veșnicia” la Hăsnășenii Mari; „Reîntoarcem privirea spre natură” la Nicoreni; „Împreună putem opri influența nefastă asupra mediului acvatic” la Ochiul Alb; orele ecologice „Tu și mediul” la Pelinia, „Planeta Pământ – casa noastră comună” la Gribova, Moara de Piatră, Petreni, „Această palmă imensă de Pământ” la Zgurița, „Să ocrotim iazurile – ochii albaștri ai Moldovei” la Fântânița, „Să păstrăm apele curate” la Hăsnășenii Mari, „Protecția arborilor pe malurile surselor acvatice – oportunitate pentru ape curate” la Cotova; expozițiile „Natura – prietena mea” la Șuri, „În prietenie cu natura” la Palanca, Șalvirii Noi, „Pământul și roadele lui” în s. Drochia, „Natura – spațiu de visare și poezie” la BPR, „În prietenie cu natura” la Zgurița, Petreni, „Ape curate – faună subacvatică diversă” la Dominteni, „Apa de izvor – susă de viață/ Родниковая вода – источник жизни” la Pervomaisc; concursurile de desene „Noi avem nevoie de Pământ” la Mândâc; „Ecologia în viziunea copiilor/ Экология глазами детей” la Pervomaiscoe, Baroncea ș.a.

De asemenea bibliotecile sunt implicate în campaniile de salubritate organizate în localități. De exemplu 10 participanți ai serviciului „Gândește global, acționează local” la Fântânița participă an de an la campaniile de salubritate a parcului „Ghiolul Fântânița”. La inițiativa bibliotecii se face

curățenie și la izvorul din preajmă. Trimestrial se elaborează un poster tematic.

ODD 16. PACE, JUSTIȚIE ȘI INSTIȚUTUȚII EFICIENTE prevede sarcina 16.10 „Asigurarea accesului public la informație și protejarea libertăților fundamentale, în concordanță cu legislația națională și acordurile internaționale”. Este foarte important ca întreaga societate să beneficieze de acces la informație, să fie inclus rolul bibliotecilor în calitate de susținător al accesului la informație. Pacea este foarte importantă pentru toți, bibliotecile realizând o multitudine de activități: ore literare, ore de poezie: „Pentru pace mă rog” – Mândâc, Sofia; „Pe cărările celor 11 poeme memorabile despre pace” – BPR „Iulian Filip”; „Pacea sfântă – rază de lumină pe pământ” – Cotova; „Pacea – esența cea mai sensibilă a universului” – Hăsnășenii Mari; „Să domnească pacea la hotar” – Gribova; „Să facem pace pentru totdeauna” – Pelinia, Filiala pentru copii Pelinia; concursuri de desene: „Împreună pentru o lume a Păcii” – Mândâc; „Împreună pentru Pace!” – s. Drochia; Oră de informare: „Fie ca pacea să dăinuie pe Pământ!” – Nicoreni; de Ziua Mondială a Păcii „Pacea își are izvorul în noi” – Șuri, Șalvirii Noi, Palanca.

Bibliotecile publice teritoriale din raionul Drochia în susținerea acestui obiectiv, organizează activități pentru alfabetizarea juridică și promovarea drepturilor și libertăților oamenilor: cum ar fi discuțiile: „Drepturile mele – ce să fac cu ele?” – BP s. Drochia și BPR „Iulian Filip”, „Drepturile copilului” – Șuri, „Ai dreptul de a ști” – Hăsnășenii Mari, Sofia; și instruirile: „Ce sunt datele cu caracter personal și cum le protejăm?” – Cotova, Șuri, „Protecția datelor și a vieții private în mediul on-line” – Sofia, ș.a.

De asemenea bibliotecile se străduie să promoveze și să contribuie la sporirea transparenței decizionale prin aducerea la cunoștința localnicilor a informațiilor despre activitatea primăriei locale: acordă acces la paginile web ale primăriei despre proiectele care se aplică, despre achizițiile publice și gestionarea finanțelor publice, inițiativele locale, a tuturor informațiilor de interes public care vizează interesele

cetățenilor, trezindu-le curiozitatea pentru a se implica în activitățile ce contribuie la dezvoltarea comunității. Foarte mulți bibliotecari sunt membri ai diferitor comisii, chiar și deputați la nivel local, voluntari în comunitate.

ODD 17. PARTENERIATE PENTRU OBIECTIVE. Pentru susținerea acestui obiectiv bibliotecile publice asigură cooperarea regională și internațională în accesul la știință, tehnologie, inovație; promovează politicile statului în domeniul dezvoltării durabile. Bibliotecile în parteneriat (157 de parteneri) participă la elaborarea și implicarea în diverse proiecte în beneficiul comunităților servite. Cu părere de rău, nu toate sunt câștigate.

Pe parcursul anului 2021, bibliotecile au fost implicate în elaborarea și implementarea a 28 de proiecte, fondurile atrase de bibliotecă fiind de 240 799 de lei. Printre cele mai valoroase proiecte sunt:

- „Moldova împotriva tuturor formelor de discriminare”, proiect implementat de IREX Europe/ERIM, Gender Centru GENDERDOC-M și ABRM, finanțat de UE și co-finanțat de Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă al Departamentului de Stat American (DRL), coordonat de BPR „Iulian Filip” Drochia, în care au fost implicate și 6 biblioteci publice teritoriale din rețea: Nicoreni, Ochiul Alb, s. Drochia, Chetrosu, Șuri, Hăsnășenii Mari. Scopul general al proiectului este de a informa femeile din comunitatea rurală despre aspectele tuturor formelor de discriminare, problemele egalității de gen, și a forma abilități de identificare a metodelor de luptă cu violența în familie și cunoașterea legislației cu privire la drepturile femeilor. Fonduri atrase – 10608 lei.

- „Women Digital”, finanțat de Orange. Scopul proiectului este abilitarea economică a femeilor și motivarea de a iniția o afacere în baza pasiunilor pe care le au. Ca rezultat, Centrul de Artizanat „Zestrea” din Pelinia, condus de directoarea bibliotecii publice, a fost dotat cu o mașină de brodat și cu una de cusut. Mașinile vor fi folosite în 2022 pentru instruirea tinerelor pentru a broda și a coase în cadrul unor masterclasuri, ce urmează a fi organizate. Fonduri

atrase – 20000 lei.

Biblioteca din Mândâc, Raisa Zaporozjan, împreună cu un grup de elevi „Dezvolt Mândâc”, a aplicat la Programul de impulsionare a tinerilor din mediul rural YIP, inițiat de Institutul de Inițiative Rurale și a câștigat proiectul „Parcul Absolventului”. Grație acestui proiect au fost instalate 5 bănci în sumă de 17 000 lei, cu implicarea întregii comunități.

Biblioteca Cotova a obținut pentru bibliotecă proiectul „Descoperă povestea prin teatru la bibliotecă” cu finanțarea de 600\$, parteneri fiind Centrul Național CONTACT, Primăria Cotova, gimnaziul Cotova, AO „Ilenuța”.

Bibliotecile au fost și sunt implicate în proiecte culturale internaționale: „Insula de poveste”, „Ora să STIM”, „Punguța cu două cărți”, „Prietenie pe o sfoară virtuală” ș.a.

Bibliotecile publice vor continua să dezvolte programe și servicii în corespundere cu necesitățile populației din aria de servire, care vor influența promovarea și realizarea ODD-urilor. Prin serviciile oferite, bibliotecile vor oferi oportunități alternative de dezvoltare economică, egalitate de gen, îmbunătățire a sănătății și dezvoltare a comunității; vor contribui la rezolvarea problemelor din comunitate privind educația, angajarea în câmpul muncii, incluziunea digitală, problemelor de ordin social ce țin de relațiile dintre cetățeni și stat, schimbările demografice și schimbările climei, asigurarea egalității și justiției sociale, implicând utilizatorii în activitatea bibliotecii, lucru ce este foarte important.

Programele, produsele și serviciile bibliotecilor în sprijinul comunității confirmă rolul de actor important al acestora în dezvoltarea sustenabilă. Bibliotecile, prin programele de activitate, pot și vor contribui la aplicarea strategiilor și programelor naționale care vor aduce numai beneficii utilizatorilor bibliotecii.

Transformarea bibliotecilor prin diversificarea serviciilor și resurselor pentru utilizatori continuă, bibliotecile, servind ca centre comunitare, perseverează să promoveze accesul la moștenirea și cultura lumii prin accesul colectiv la informație.

Bibliografie:

1. BIBLIOTECILE și implementarea Agendei ONU 2030. Ghid. O adaptare a recomandărilor IFLA. [online]. [citat 10. 05. 2022]. Disponibil: <https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/bibliotecile-i-implementarea-agendei-onu-2030-ghid>
2. COJOCARU, Igor. Identificarea serviciilor moderne pentru comunitate în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD): Inovare. Cercetare. [online]. [citat 06. 06.2022]. Disponibil: <https://bibliotecipublicerm.wordpress.com/2016/12/02/igor-cojocaru-identificarea-serviciilor-moderne-pentru-comunitate-in-realizarea-obiectivelor-de-dezvoltare-durabila-odd-inovare-cercetare/>
3. DMITRIC, Ecaterina. Dezvoltare și acces: diversificarea serviciilor axate pe realizarea agendei ONU 2030. [online]. [citat 10. 05. 2022]. Disponibil: http://moldlis.bnrm.md/bitstream/handle/123456789/1040/Dmitric_Dezvoltare_%C5%9Fi_acces.pdf?sequence=1&isAllowed
4. IFLA. Set de instrumente: Bibliotecile, Dezvoltarea și Agenda 2030 a ONU August 2017: ediție revizuită. [online]. [citat 02. 06. 2022].- Disponibil: https://anbpr.org.ro/wp-content/uploads/2018/09/AgendaONUset-de-instrumente-IFLA_final.pdf
5. OBIECTIVELE de Dezvoltare Durabilă PNUD în Moldova [online]. [citat 15 mai 2022]. Disponibil: <http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/post-2015/sdg-overview.html>
6. OSOIANU, Vera. Bibliotecile și implicarea în realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă: repere și viziuni naționale și internaționale. [online]. [citat 12. 05. 2022]. <https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/vera-osoianubibliotecile-n-realizarea-obiectivelor-de-dezvoltare-durabil-2030>